

МОНИТОРИНГ С БЛС И ПРОСТРАНСТВЕНО-ВРЕМЕНИ АНАЛИЗ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА БРЕГОВАТА ЛИНИЯ В МЕСТНОСТ КАВАЦИ (2020 – 2025), ЮЖНО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ

Инж. Найлян Салиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“

SUMMARY

This study investigates shoreline dynamics and morphodynamic changes in the Kavatsite coastal sector (Southern Bulgarian Black Sea coast) through a multi-temporal analysis spanning from 2020 to 2025. By integrating topographic maps, orthophotos, and high-resolution UAS photogrammetry (2020 – 2025), five representative beach-dune systems were assessed: Kavatsite-North, Kavatsite-South, Smokini-North, Smokini-South, and Camping Veselie. Orthophoto mosaics (3 cm/px) and Digital Surface Models (6–60 cm/px) were produced using DJI Phantom 4 RTK and WingtraOne drones, supported by RTK-GNSS ground control. Shoreline positions were digitized and analyzed using DSAS (v5.0) along 96 transects spaced at 20 m. Between 2020 and 2025, an accretional trend was dominant, with 77.1% of the transects advancing. The mean Net Shoreline Movement (NSM) was +5.48 m and the mean End Point Rate (EPR) was +0.15 m/year. Camping Veselie Beach exhibited the highest accretion (+17.25 m NSM; +0.31 m/yr EPR), while Smokini-South recorded the most severe erosion (-12.14 m). Kavatsite-North was the most stable unit, with 100% of the transects advancing. The results highlight the spatial heterogeneity of shoreline behavior, shaped by geomorphology and human pressure. The study confirms the effectiveness of UAS photogrammetry for high-resolution coastal monitoring in Bulgaria.

Keywords: sandy beaches, shoreline dynamics, UAS mapping, Kavatsite beach, Black Sea coast.

РЕЗЮМЕ

Настоящото изследване анализира динамиката на бреговата линия и морфодинамичните промени в крайбрежния сектор „Каваците“ (Южно Българско Черноморие) чрез пространствено-времени анализ, обхващащ периода от 80-те до 2025 г. Чрез интеграция на топографски карти, сателитни изображения и ортофотомозайки от въздушно фотограмметрично заснемане с безпилотни летателни системи (БЛС) (2020 – 2025) са изследвани пет представителни плажа: Каваците-север, Каваците-юг, Смокини-север, Смокини-юг и Къмпинг „Веселие“. Създадени са високо разделителни ортофотомозайки (3 cm/px) и цифрови модели на повърхността (6–60 cm/px) чрез дроне DJI Phantom 4 RTK и WingtraOne, базирани на RTK-GNSS контрол. Позициите на бреговата линия са дигитализирани и анализирани с помощта на системата DSAS (v5.0) по 96 трансекта на 20 m разстояние. За периода 2020 – 2025 г. е установена доминираща тенденция към акумулация, като 77.1% от трансектите показват положителен седиментен баланс. Средното нетно изместване на бреговата линия е

+5.48 m, а средната скорост на изменение – +0.15 m/yr. Плаж „Къмпинг Веселие“ демонстрира най-интензивна акумулация (+17.25 m), докато Смокини-юг отчита най-силна ерозия (-12.14 m). Каваците-север е най-стабилният участък, характеризиращ се с постоянна акумулация по всички трансекти. Резултатите подчертават пространствената хетерогенност на бреговата динамика, обусловена от геоморфоложките особености и степента на антропогенно въздействие. Потвърдена е високата ефективност на БЛС-фотограмметрията като инструмент за високоточен мониторинг и пространствен анализ на българското крайбрежие.

Ключови думи: пясъчни плажове, брегова динамика, въздушна фотограмметрия, Каваци, Южнобългарско Черноморие.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Крайбрежните зони са сред най-динамичните терестриални среди, формирани от непрекъснатото взаимодействие между морски и континентални процеси. Променливостта на релефа, вълновото въздействие, приливите и изменението на морското ниво – обусловени както от метеорологични, така и от евстатични фактори – допринасят за постоянното развитие на бреговата ивица. Тези изменения създават комплексна крайбрежна морфология, при която пространствено-времевата динамика е от решаващо значение за разбиране на физическата среда и устойчивото управление на ресурсите.

Българското Черноморско крайбрежие, с дължина 518 km, представя богата мозайка от брегови форми, резултат от взаимодействието между геоложка структура, седиментен транспорт и хидродинамична енергия [13]. Докато северните участъци са скалисти и тектонски обусловени, южната част е съставена от низини с развити пясъчни плажове и дюни системи. Тези пясъчни крайбрежия са особено чувствителни към природни и антропогенни въздействия, като изпълняват съществена роля за биологичното разнообразие и защитата от ерозия и наводнения [8].

Безпилотните летателни системи (БЛС, дроне) се утвърдиха като основен инструмент за мониторинг на плажово-дюни системи в България поради своята ефективност и достъпност [5], [10], [13], [16]. За прецизно картографиране са необходими ортофотомозайки с GSD от 2 до 5 cm и цифрови модели на повърхността с резолюция под 25 cm/px [1], [12], [15], [18], [19], [9], [17], [20]. Съвременните дроне с високоточни сензори осигуряват тези изисквания, предоставяйки необходимите пространствени данни за детайлно наблюдение и анализ на морфодинамичните промени [2], [3], [6], [11], [14].

Основен фокус на настоящото изследване е крайбрежната ивица на Медни рид, разположена между Бургас и Созопол, която представлява характерна зона за анализ на взаимодействието между геоложката структура и бреговата морфодинамика. Този участък от българското крайбрежие се отличава с ясно изразена комбинация от скалисти носове, пясъчни заливи и дюнни полета, особено в района на Созопол и местността „Каваци“. Тук пясъчните натрупвания са добре развити в резултат от съвместното влияние на морски и речни процеси, както и литоложкия характер на хълмистото било на Медни рид. Попов и Мишев (1974) [8] подчертават, че тази територия е уникална за България, тъй като съчетава обширни плажове, разположени в непосредствена близост до издигнат релеф, което създава благоприятни условия за акумулация и съхранение на крайбрежни дюни.

Настоящото изследване има за цел да допринесе за по-задълбочено разбиране на еволюцията на бреговата линия и динамиката на морските плажове в района на плажовия сектор „Каваците“ чрез прилагане на стандартизирана методика за картиране. Чрез интегриране на заснемания с БЛС, цифрово моделиране на повърхнината и теренна валидация се идентифицират и класифицират природни и антропогенни елементи на крайбрежния ландшафт [13], [16], [10].

По-конкретната задача е да се извърши оценка на пет представителни плажово-дюнни системи (фиг. 1): (1) плаж Каваците-север, (2) плаж Каваците-юг, (3) плаж Смокини-север, (4) плаж Смокини-юг и (5) плаж „Къмпинг Веселие“. Тези обекти са избрани заради тяхното геоморфоложко разнообразие и различна степен на антропогенно въздействие. Анализът е фокусиран върху динамиката на бреговата линия, включително скоростното ѝ изместване в периода от 1980-те години до 2025 г., като предоставя важни данни за пространственото планиране и стратегиите за опазване по този променлив участък от българското крайбрежие.

2. РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Изследваната територия се намира по Южното Черноморие, на приблизително 2.5 km южно от град Созопол, и обхваща цялата зона на плаж „Каваците“ – седиментна крайбрежна система, разделена на пет отделни плажови единици (фиг. 1) съгласно действащата кадастрална карта. Бреговата линия има обща север-южна ориентация и източно изложение, формирайки слабо извит залив, ограничен от скалисти носове. Литоложката основа се състои от горнокредни вулканити в северната част и средноюрски интрузивни скали в южната, върху които лежат холоценски алувиални и морски пясъци. Плажовете са съставени от фини карбонатно-кварцови пясъци (D_{50} : 0.28–0.42 mm), съдържащи 40–50% $CaCO_3$ [7], [8].

Съгласно кадастралния регистър най-северният морски плаж е Каваците-север (67800.PL.5), с площ от 1.38 ha и приблизителна дължина 210 m. Той е силно повлиян от урбанизация и изградена крайбрежна инфраструктура. Непосредствено на юг се намира Каваците-юг (67800.PL.343; 3.63 ha, 320 m), където все още се наблюдават по-широки пясъчни ивици и първични дюнни хребети, макар и подложени на натиск от сезонен туризъм.

Фиг. 1. Разположение на изследваните морски плажове при местност „Каваци“, Южнобългарско Черноморие

Третият сегмент е Смокини-север (67800.PL.344; 5.32 ha, 430 m), който се отличава с по-обширна активна плажна зона, ограничена от полупрекъснати дюни. Той плавно преминава в Смокини-юг (67800.PL.345; 5.73 ha, 460 m), където се намира най-развитата дюнна система в района, включваща добре запазени бели и сиви дюни с височина до 12 m. Най-южният морски плаж – „Къмпинг Веселие“ (67800.PL.381; 2.38 ha, 310 m) – остава относително антропогенизиран и частично попада в защитени територии.

Крайбрежната морфология е резултат от надлъжен брегови транспорт на седименти, морска абразия от съседни скални участъци (напр. нос Христос и нос Света Агалина) и еолични процеси. Районът „Каваците“ се разглежда като динамична акумулативна форма с висока геоморфоложка стойност. Последно изследване на Prodanov et al. (2023) [13] определя крайбрежния сегмент Каваци – Смокини като един от най-богатите на дюнно разнообразие по Българското Черноморие, включващ ясно изразени последователности от бели, сиви и ембрионални дюни. Картографиране с БЛС и теренни наблюдения потвърждават наличието на добре развити преддюнни хребети и междудюнни понижения, поддържащи приоритетни природни местообитания по Директивата за хабитатите на ЕС (напр. 2110, 2120, 2130) [13].

Въпреки локализирана деградация, причинена от човешка дейност, районът запазва сравнително висок природозащитен потенциал и е особено подходящ за стандартизиран мониторинг на плажово-дюнните системи.

3. МЕТОДИКА И ДАННИ

Настоящото изследване прилага интегриран геопространствен подход за оценка на еволюцията на бреговата линия в сектор Каваците чрез съчетаване на фотограмметрия с БЛС, теренна валидация и диахронен пространствен анализ. Обект на наблюдение са пет отделни плажово-дюнни системи: Каваците-север, Каваците-юг, Смокини-север, Смокини-юг и Къмпинг Веселие (фиг. 1). Методиката е структурирана в четири основни етапа [13], [15], [16], [17]:

Етап 1. Създаване на пространствен архив

Изградена е детайлна геопространствена база данни, комбинираща високоразделителни ортофотомозайки, генерирани чрез БЛС (с GSD 3–5 cm), с исторически картографски и геоданни, включително:

- Топографски карти в мащаб 1:5000 (1982 – 1983 г.), предоставени от Агенция по геодезия, картография и кадастър;
- Серии от ортофотомозайки на Министерство на земеделието и храните (2007, 2011, 2019, 2022 г.);
- Картографски и геодезически данни от Институт по океанология – БАН (2018 – 2024 г.), обхващащи въздушни заснемания с БЛС и наземни контролни измервания [13], [16].
- Тази консолидирана база осигурява дългосрочен поглед върху промените в бреговата линия и позволява

разграничаване между естествени и антропогенни крайбрежни елементи.

Етап 2. Теренни дейности и БЛС-заснемане

Всички полети с БЛС са проведени в съответствие с националните регулации за въздушно пространство и с издадени разрешителни от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Контролните (GCP) и проверовъчните (check points) точки са измерени с HiTarget V90Plus RTK GNSS с точност до сантиметър, гарантираща прецизна геореференция на ортофотомозайките и цифровите модели на повърхността (DSM).

Заснеманията са извършени при оптимални метеорологични и морски условия (скорост на вятъра < 5 m/s, ниска мътност), при височина на полета от 219 m над морската повърхност с GSD ≈ 2.8 cm/px, както и на 50 m над морфодинамично активни зони за постигане на повисока пространствена резолюция (~1.45 cm/px) [5], [9], [13], [16], [18], [19].

Етап 3. Обработка на данни и генериране на продукти

Събраните изображения са обработени чрез софтуери Agisoft Metashape Professional, Pix4Dmapper и Global Mapper. Генерирани са следните продукти:

- Цифрови модели на повърхността (DSM) с резолюция от 60 до 6 cm/px;
- Ортофотомозайки с GSD 3 cm/px;
- Фотореалистични 3D модели (3D Tiled Mesh).

Качественият контрол включва анализ на остатъчните грешки и визуална проверка за осигуряване на точност и консистентност.

Таблица 1. Пространствени данни за мониторинг на бреговата линия (1982 – 2025 г.)

Тип данни	Източник / Платформа	Години	Пространствена резолюция / мащаб	Цел / Бележки
Топографски карти	Агенция по геодезия, картография и кадастър	1982–1983	1:5000	Реконструкция на изходна брегова линия
Ортофото изобр.	Министерство на земеделието и храните	2007, 2011, 2019, 2022	~0.5–1.0 m GSD	Диахронна дигитализация на бреговата линия
БЛС ортомозайки	DJI Phantom 4 RTK, WingtraOne	2020–2025	3 cm/px (средно)	Високоразделителна детекция на бреговата линия
Цифрови модели на повърхността (DSM)	БЛС + RTK GNSS (HiTarget V90Plus)	2020–2025	6–60 cm/px	Морфология на плажа и дюните; 3D анализ
Данни от геодезически измервания	Институт по океанология – БАН	2018–2024	точност до сантиметър (RTK)	Контролни точки и проверка на качеството на данните, получени чрез БЛС
Исторически брегови линии (вектор)	Интегрирани от горните източници	1982–2025	производни от карти и ортофото	Входни данни за DSAS анализ на промените в бреговата линия

Етап 4. Анализ на промените в бреговата линия

Преди извършване на анализите, позициите на бреговата линия са ръчно дигитализирани в ГИС среда въз основа на ортофотомозайките и проверени спрямо теренни наблюдения. За количествена оценка е

използвана системата DSAS v5.0 (Digital Shoreline Analysis System) в рамките на ArcGIS 10.8. Измерванията включват:

- **Net Shoreline Movement (NSM)** – *нетно изместване* на бреговата линия, измерва линейното разстояние между най-ранната и най-късната позиция на бреговата линия по даден трансект. Положителните

стойности показват акумулация (проградация), а отрицателните – ерозия (отстъпление);

▪ **End Point Rate (EPR)** – *линейна скорост на изменение* на бреговата линия, изчислява се като отношение на NSM към броя години между най-ранната и най-късната дата. Представява опростен показател за годишната скорост на промяна (m/yr).

За анализа са генерирани 96 трансекта на 20 m интервали по протежение на бреговата линия, покриващи периодите 1982 – 2025 и 2020 – 2025 г. Резултатите позволяват статистически надеждна интерпретация на тенденциите – акумулация или ерозия – в различните плажови подсектори [4], [15].

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

В този раздел се представя цялостна оценка на динамиката на изменението на бреговата линия в сектор „Каваците“ за периода 2020 – 2025 г., обхващащ пет отделни плажово-дюни системи: Каваците-север, Каваците-юг, Смокини-север, Смокини-юг и Къмпинг Веселие. Анализът е извършен въз основа на метриците Net Shoreline Movement (NSM) и End Point Rate (EPR), които са изчислени от ортофотомозайки, генерирани чрез БЛС-заснемане, и обработени в Digital Shoreline Analysis System (DSAS v5.0). Това позволява количествено определяне на пространствените модели и темповете на изместване на бреговата линия във времето.

Агрегираните данни от 96 трансекта разкриват преобладаваща тенденция към акумулация, – 77.1% от трансектите показват акумулация (проградация) на бреговата линия, докато 22.9% отчитат ерозия. Средното изместване по NSM е +5.48 m, а средната скорост по EPR – +0.15 m/yr, което свидетелства за нетен положителен седиментен баланс в целия сектор.

Акумулационните трансекти показват по-големи средни стойности – +8.82 m (NSM) и +0.22 m/yr (EPR), спрямо ерозионните, при които те са съответно –5.76 m и –0.14 m/yr. Най-голяма акумулация (проградация) на бреговата линия е регистрирана при плаж „Къмпинг Веселие“ (+17.25 m), докато най-значително отстъпление е установено при Смокини-юг (–12.14 m).

Тези контрастни резултати илюстрират ясно изразена локална променливост в седиментната динамика, формирана от различия в геоморфоложката конфигурация, експозицията спрямо вълновата енергия и антропогенни въздействия като сезонна инфраструктура и рекреационен натиск.

Таблица 2. Пространствено обобщение на метриците NSM и EPR за бреговата линия по подсектори (2020 – 2025 г.)

Морски плаж	% трансекти с акумулация	Среден NSM (m)	Среден EPR (m/yr)	Статус
Каваците-север	100%	9.21	0.24	Стабилен акумулативен сектор
Каваците-юг	85% (11/13)	6.69	0.17	Преобладаваща акумулация

Морски плаж	% трансекти с акумулация	Среден NSM (m)	Среден EPR (m/yr)	Статус
				локализиранни ерозионни участъци
Смокини-север	37% (10/27)	–1.61	–0.04	Доминиращ ерозионен режим (отрицателен седиментен баланс)
Смокини-юг	77% (10/13)	2.68	0.07	Комбиниран седиментен режим (акумулация и локални ерозии)
Къмпинг Веселие	100%	11.63	0.31	Най-интензивна акумулация (проградация)
Целият сектор	77.1% (74/96)	5.48	0.15	Положителен седиментен баланс за целия сектор

Тази цялостна оценка за сектор „Каваците“ подчертава хетерогенността на поведението на бреговата линия в рамките на относително кратък участък от крайбрежието. Изключително стабилната северна зона при Каваците-север се характеризира с непрекъсната акумулация на седименти и пълно отсъствие на регистрирана ерозия. В контраст, Смокини-север се характеризира с най-висока интензивност на ерозионните процеси – 63% от трансектите показват отстъпление на бреговата линия, макар и при сравнително ниски годишни темпове.

Смокини-юг и Каваците-юг демонстрират смесена динамика – доминираща акумулация, но включват локализиранни ерозионни участъци (зони на отстъпление на бреговата линия), които вероятно отразяват локализиранни човешки въздействия или прекъснат седиментен транспорт. От своя страна, морски плаж „Къмпинг Веселие“ се отличава с последователна и равномерна акумулация на бреговата линия, което свидетелства за слабо антропогенно въздействие и благоприятни морфодинамични условия.

4.1. Секторен анализ

Каваците-север. Този участък показва най-стабилния морфодинамичен профил в целия сектор. Всичките 20 трансекта регистрират положително изместване на бреговата линия със среден NSM от +9.21 m и EPR от +0.24 m/yr. Тази тенденция отразява непрекъсната акумулация на седименти и пълна липса на ерозионни признаци, вероятно обусловени от добре развита преддюнна система и минимално антропогенно въздействие.

Каваците-юг. Плажът демонстрира предимно акумулационен сигнал – 11 от 13 трансекта показват напредване (среден NSM: +6.69 m, EPR: +0.17 m/yr). Все пак два трансекта отбелязват леко отстъпление, което подсказва локализирана нестабилност. Тези зони могат да бъдат свързани с пешеходни пътеки към плажа, сезонна инфраструктура или нарушен транспорт на седименти между дюните и плажа.

Смокини-север. Това е най-уязвимият на ерозия участък в рамките на изследването. От 27 анализирани трансекта, 17 показват отстъпление на бреговата линия със среден NSM: -1.61 m и EPR: -0.04 m/yr. Макар ерозионната интензивност да е умерена, пространственият ѝ обхват е значителен, а липсата на компенсаторна акумулация поставя въпроси относно дефицит на седименти и потенциална деградация на дюните в дългосрочен план.

Смокини-юг. Плажът показва обща тенденция към акумулация (среден NSM: +2.68 m, EPR: +0.07 m/yr), като 10 от 13 трансекта напредват. Въпреки това именно тук е регистрирана най-силно изразената локализирана ерозия в целия сектор (-12.14 m). Тези разнопосочни сигнали предполагат влияние на временни процеси на седиментно „прескачане“.

Къмпинг Веселие. Представлява най-устойчивата морфодинамична зона в сектор „Каваците“. Всичките 13 трансекта показват напредване на бреговата линия със среден NSM: +11.63 m и EPR: +0.31 m/yr. Тази последователна и значителна проградация се дължи на благоприятни условия за акумулация на седименти, като защитена експозиция, непрекъснат седиментен приток и липса на антропогенна инфраструктура, която би нарушила естествените процеси.

Фиг. 2. Пространствено разпределение на нетното преместване на бреговата линия (Net Shoreline Movement, NSM) по 96 трансекта в сектор Каваците за периода 2020 – 2025 г.

Фиг. 3. Пространствено разпределение на темпа на изменение на бреговата линия (End Point Rate, EPR) в сектор Каваците за периода 2020 – 2025 г.

Един от най-интересните аспекти на анализа е съществуването на противоположни тенденции в рамките на един и същ плаж. Например Смокини-юг регистрира общо напредване на бреговата линия, но същевременно включва и най-интензивния случай на ерозия (-12.14 m). Това свидетелства за процеси на седиментен байпас или наличие на прегради в дългобреговия транспорт, които създават морфодинамични „джобове“. Тези зони често се създават от временни съоръжения като сезонни бариери, които променят местната хидродинамика.

Наличието на добре запазени и ясно разграничими дюнни местообитания (бели, сиви, ембрионални) в някои подсектори подчертава потенциала за консервация и включване в мониторингови системи по Директивата за хабитатите на ЕС (2110, 2120, 2130). За целта обаче е необходимо редовно наблюдение и пространствена диагностика, включително цифрово моделиране на релефа и фитоценози, каквито са използвани в настоящото изследване.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изследването предоставя цялостна оценка на динамиката на бреговата линия в плажовия сектор „Каваците“ чрез прилагане на високорезолюционна БЛС-фотограмметрия, цифрово моделиране на релефа и геопропространствен анализ с помощта на системата DSAS. Анализът на 96 трансекта, обхващащи пет плажово-дюнни системи, разкрива ясно изразена тенденция към

акумулация за периода 2020 – 2025 г. – 77.1% от трансектите показват положителен седиментен баланс, със средно нетно изместване на бреговата линия от +5.48 m и средна скорост на изменение от +0.15 m/yr.

Най-силно изразена акумулация (проградация) е отчетена при плаж „Къмпинг Веселие“ (+17.25 m), докато най-интензивна ерозия е наблюдавана при Смокини-юг (-12.14 m). Плажовете Каваците-север и Къмпинг Веселие демонстрират устойчив седиментен режим и стабилно морфодинамично поведение, което ги определя като референтни участъци за бъдещи програми за мониторинг и опазване. От друга страна, Смокини-север и Каваците-юг показват комбиниран седиментен режим с локализирани ерозионни участъци, които изискват по-активно управление и ограничаване на антропогенния натиск.

Резултатите потвърждават ефективността на БЛС-фотограмметрията като надежден, прецизен и мащабируем инструмент за мониторинг на бреговата линия и оценка на състоянието на плажово-дюнните системи. Комбинацията от високоспециализирани пространствени данни, геоморфоложки анализ и количествена оценка на промените осигурява научно обоснована основа за устойчиво управление на крайбрежните ресурси.

Предвид установената хетерогенност на седиментните процеси и локализираните прояви на ерозия, се препоръчва регулярен мониторинг с висока пространствена и времева резолюция, както и включване на сектор „Каваците“ в интегрирани национални програми

за устойчиво управление на българското Черноморско крайбрежие.

БЛАГОДАРНОСТИ

Настоящото изследване е проведено във връзка изготвянето на дисертационен труд „Мониторинг на морски плажове чрез използване на съвременни дистанционни методи и данни по проект „Картографиране и пространствено-времеви анализ на плажово-дюнните системи по Южното Българско Черноморско крайбрежие: еволюция, антропогенен натиск и екологични рискове за дюнните местообитания (MapBGBeachDune)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и науката, по Договор № КП-06-Н84/5 от 16.12.2024 г. по Конкурс за фундаментални научни изследвания – 2024 г.

6. ЛИТЕРАТУРА

1. Bekova, R., B, Prodanov. Assessment of beach macrolitter using unmanned aerial systems: a study along the Bulgarian Black Sea Coast, Marine Pollution Bulletin, United Kingdom, 196, 115625, 2023
2. Bekova, R., B, Prodanov. Spatiotemporal variation in marine litter distribution along the Bulgarian Black Sea sandy beaches: amount, composition, plastic pollution, and cleanliness evaluation, Frontiers in Marine Science, Switzerland, 11, 1416134, 2024
3. Dimitrov, L. et al. Seabed mapping of the Bulgarian coastal zone between Sozopol and Tsarevo (Southern Bulgarian Black Sea), Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, Bulgaria, 72(5), pp 634-640, 2019
4. Himmelstoss, E. et al. Digital Shoreline Analysis System version 6.0, U.S. Geological Survey software release, USA, pp 1-50, 2024
5. Kotsev, I. et al. UAS-based mapping of depositional landforms along the North Bulgarian Black Sea coast in support of nature conservation. Eighth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2020), 87, 2020
6. Lambev, T, et al. Digital terrain model of the Varna and Beloslav Lakes, North Bulgarian Black Sea Coast. Eighth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2020) 52. 2020
7. Petrova, A., L. Mihajlova, V. Vasileva, Geological map of Bulgaria on scale 1:100 000. Pomorie map sheets, Geology and Mineral Resources Committee, Enterprise of Geophysical Survey and Geological Mapping, Bulgaria, pp 1-36, 1994
8. Popov, V., K, Mishev, Geomorphology of the Bulgarian Black Sea Coast and Shelf, Bulgaria, 267, 1974 (in Bulgarian)
9. Prahov, N. et al. Application of aerial photogrammetry in the study of the underwater archaeological heritage of Nessebar, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 20, pp 175-182, 2020
10. Prodanov, B. et al. A Standard Procedure for Dune Mapping along the Bulgarian Black Sea Coast: An Integrated Approach Combining UAS Photogrammetry, Geomorphological and Phytocoenological Surveys. Frontiers in Marine Science, 12, 1579724, 2025
11. Prodanov, B. et al. Seabed Morphology of the Varna Bay coastal zone, Bulgarian Black Sea. In: Comptes rendus de l'Académie Bulgarie des Sciences, 72(8), 2019
12. Prodanov, B. et al. Coastal dunes under threat of destruction: necessities conservation and inclusion into the cadastral maps and registries of the Bulgarian Black Sea Coast, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, STEF92 Technology, pp 253-264, 2024
13. Prodanov, B. et al. Spatial distribution of sand dunes along the Bulgarian Black Sea Coast: inventory, UAS mapping and new discoveries, Nature Conservation, Bulgaria, 54, pp 81-120, 2023
14. Prodanov, B. et al. Mapping of coastal and submarine morphological landforms using unmanned aerial systems and echo sounding data, case study: Bulgarian Black Sea coastal sector between Cape Sivriburun and Cape Kaliakra, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 21, pp 717-726, 2021
15. Prodanov, B. et al. UAS photogrammetry as an effective tool for high-resolution mapping of depositional landforms and monitoring geomorphic change. Case study: Kamchia Shkorpilovtzi Beach, Bulgarian Black Sea Coast, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, 21, pp 623-634, 2021
16. Prodanov, B. et al. Unmanned Aerial Vehicles for Surveying the Bulgarian Black Sea Coast, "Prof. Marin Drinov" Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, pp 1-10, 2020
17. Prodanov, B. et al. 3D high-resolution mapping and identification of coastal landforms using unmanned aerial vehicles, case study: Shabla Municipality coastal sector, Bulgaria, Eighth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2020), Cyprus, 50, pp 1-8, 2020
18. Prodanov, B. et al. Drone-based geomorphological and landscape mapping of Bolata Cove, Bulgarian coast, Sustainable Development and Innovations in Marine Technologies, United Kingdom, pp 592-596, 2019
19. Prodanov, B. et al. Applying unmanned aerial vehicles for high-resolution geomorphological mapping of the Ahtopol coastal sector (Bulgarian Black Sea coast), Proceedings of SGEM, Bulgaria, 19, pp 465-472, 2019
20. Prodanov, B. et al. Loss of natural seabed and benthic habitats along the Bulgarian Black Sea Coast as a consequence of infrastructure development, SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, Bulgaria, STEF92 Technology, pp 375-390, 2023.

РЕЦЕНЗЕНТ: Д-Р ИНЖ. БОГДАН ПРОДАНОВ

АДРЕС НА АВТОРА

1. Инж. Найлян Салиева
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ № 115
+359 897 838 915
nalyansali@gmail.com

ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ ЗЕМЕУСТРОЙСТВО

5-6'2025

Съюз на геодезистите и земеустроителите в България – ФНТС

ПРИЛОЖНА И ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ

Проектът „ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ“ на авторите – Г. Милев и И. Милев, се състои от три части:

1. Инженерна геодезия
2. Приложение на Геодезията в науките за Земята
3. Други (не инженерни и природонаучни аспекти на) приложения на Геодезията

Трите части заедно третират всестранното приложение на Геодезията.

ЧАСТ 1. ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ се състои от пет книги:

1. Основи, системи и технологии в Инженерната геодезия; 2017 год. – 496 стр.;
2. Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове; 2017 год. – 325 стр.;
3. Изграждане на линейни обекти, на сгради, съоръжения, монтаж на технологично оборудване. Планове на изградените комплексни обекти – поради големия обем, над 1500 стр., тя е обособена като три книги – 3(3.1, 2020 год. – 524 стр.), 3(3.2 – 530 стр.) и 3(3.3 – 468 стр.), 2022 год.

Всяка от петте книги има кратко представяне на английски език (заглавна страница, анотация, предговор, съдържание, биографии на авторите).

Книгите от част 1 са оформени като завършено цяло. Съдържат единна номерация на текст, формули, таблици и черно бели и цветни фигури, и са във формат А 4. Отпечатани са в издателство „Авангард“ ЕООД и може да се намерят в книжарниците на УАСГ, МГУ, СЕК и Блестящ факултет.

В дигитален вид книгите са качени на сървъра на <http://biblio.bg> на електронната книжарница biblio.bg в pdf формат. Обща информация и началото на книгите до 22 стр. е достъпна непосредствено чрез „Георги Милев“ или <https://tinyurl.com/wmbqz5c>; <https://tinyurl.com/ums3dfv>. Качени са и на сървърите на БАН ИКИТ (http://space.bas.bg/bg/publishing_activity/books_and_journals.html); DGK (<http://www.dgk.badw.de/meldungen.html>), Германия.

Българска версия на английското обобщено представяне - tinyurl.com/2b5mmctm; EN - tinyurl.com/bdep49dy

Книгите представляват оригинална систематизация, обобщение и изложение на този клон от науката и практиката в монографичен вид и са издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Спонсорирани са от авторите.

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЕОДЕЗИЯ

1. Геоид/квазигеоид за територията на република България
Георги Милев 3
2. Обществен принос в ефективно изграждане на градовете
Кристина Микренска, Габриела Симеонова, Иван Маринов 9

ФОТОГРАМЕТРИЯ, ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ, СПЪТНИКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

3. Анализ на извлечените данни за температурата на земната повърхност и обектите в урбанизирана територия по изображения от Landsat 8
Борислав Петров, Силвия Кацарска-Филипова 14
4. Повишаване качеството на информацията, получавана от радарите със синтезирана апертура, посредством съвместно използване на тристенни отражатели и GNSS измервания
Христо Николов, Константин Методиев, Мила Атанасова, Иван Калчев 20
5. Използването на съвременната фотограметрия – предпоставка за ускоряване на съдебния процес при разследване на пътнотранспортните произшествия
Димитър Петров 28

КАРТОГРАФИЯ И ГИС

6. Приложение на ГИС за анализ на риска от мащабни наводнения в България в контекста на изменението на климата: оценка на потенциалното въздействие и прогноза за ефектите върху различни сектори на икономиката
Тамара Илиева-Цветкова, Боряна Николова 33

ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ И ХИДРОГРАФНИ ИЗМЕРВАНИЯ

7. Мониторинг с БЛС и пространствено-времеви анализ на изменението на бреговата линия в местност Каваца (2020 – 2025), Южно Българско Черноморско Крайбрежие
Найлян Салиева 44

УСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИИТЕ

8. Прилагане на многокритериален анализ за устойчиво планиране на териториите
Бисера Иванова 51
9. Картографиране и анализ на динамиката на пясъчните плажове в Бургаския залив (1980 – 2025) чрез фотограметрично заснемане с безпилотни летателни системи, Южно Българско Черноморие
Надежда Димитрова, Ахинора Балтакова, Найлян Салиева 56

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА

10. Дидактически трудности при обучението по професионални предмети в строителните гимназии
Васил Димитров, Владимир Владимиров 63

КНИЖНИНА

11. Изисквания и шаблон за предаване на ръкописи на статии за списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“ (актуална версия 5) 69

СЪБИТИЯ, ПРОЯВИ И ФАКТИ

12. Регионална среща в Плевен
Иван Калчев 73
13. 80 години Фотограметрия в УАСГ
Силвия Кацарска-Филипова 76

Адрес на редакцията: София, 1000, ул. "Г. С. Раковски" №108, п.к. 431 тел. : 02 987 58 52, 088 973 1838 e-mail: office@geodesy-union.org BIC код: UBBSBGSF BGN-IBAN: BG14UBBS80021029388450 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД	Главен редактор: чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев Заместник главен редактор: проф. д. т. н. инж. Станислав Василев Секретар: ас. инж. Боряна Николова-Тодорова Сътрудник: Никол Велева
Предпечатна подготовка: СГЗБ ас. инж. Боряна Николова-Тодорова	Членове: проф. д. ик. н. д-р инж. Андрей Андреев, проф. д-р инж. Бойко Рангелов, проф. д. т. н. инж. Георги Вълев, инж. Георги Георгиев, д-р инж. Иван Калчев, проф. д-р инж. Кристина Микренска, проф. д-р инж. Мария Асенова, доц. д-р инж. Надежда Ярловска, д-р инж. полк. Петър Данчев, проф. д-р инж. Пламен Малджански, доц. д-р инж. Тодор Костадинов

CONTENTS

GEODESY

1. Geoid/quasigeoid for the territory of the republic of Bulgaria
Georgi Milev 3
2. Public contribution to smart cities building
Christina Mickrenska, Gabriela Simeonova, Ivan Marinov 9

PHOTOGRAMMETRY, LASER SCANNING, SATELLITE RESEARCH

3. Analysis of extracted data on the temperature of the earth's surface and objects in urbanized areas from Landsat 8 imagery
Borislav Petrov, Silvia Katsarska-Filipova 14
4. Improving the quality of information from synthetic aperture radars through the combined use of trihedral reflectors and GNSS measurements
Hristo Nikolov, Konstantin Metodiev, Mila Atanasova, Ivan Kaltchev 20
5. The use of modern photogrammetry – a prerequisite for accelerating legal proceedings in road traffic accident investigations
Dimitar Petrov 28

CARTOGRAPHY AND GIS

6. Application of GIS for the analysis of the risk of large-scale floods in Bulgaria in the context of climate change: assessment of the potential impact and forecast of the effects on different sectors of the economy
Tamara Ilieva-Tsvetkova, Boryana Nikolova 33

ENGINEERING GEODESY AND HYDROGRAPHIC MEASUREMENT

7. UAS-based monitoring and spatio-temporal analysis of shoreline change in the Kavatsi locality (2020–2025), Southern Bulgarian Black Sea Coast
Naylyan Salieva 44

PLANNING AND PROTECTION OF THE TERRITORY

8. Applying multi-criteria decision analysis (mcda) for sustainable spatial planning
Bisera Ivanova 51
9. Mapping and analysis of sandy beach dynamics in Burgas bay (1980–2025) through photogrammetric surveying with unmanned aerial systems, Southern Bulgarian Black Sea Coast
Nadezhda Dimitrova, Ahinora Baltakova, Naylyan Salieva 56

EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE

10. Didactic challenges in teaching vocational subjects in high schools of architecture, civil engineering and geodesy
Vasil Dimitrov, Vladimir Vladimirov 63

BOOKS

11. Guidelines and Template for Manuscript Submission to the Journal "Geodesy, Cartography, Land Management" (current version 5) 69

EVENTS, MANIFESTATIONS AND FACTS

12. Regional meeting in Pleven
Ivan Kalchev 73
13. 80 years of Photogrammetry at UACG
Silvia Katsarska-Filipova 76

Editorial: Sofia, 1000, 108 Rakovsky str., phone: 02 987 58 52, 088 973 1838 e-mail: office@geodesy-union.org BIC code: UBBSBGSF BGN-IBAN: BG14UBBS80021029388450 UNITED BULGARIAN BANK	Editor-in-Chief: Corr. Memb. Prof. Dr. Eng. Georgi Milev Managing editor: Prof. DSc. Eng. Stanislav Vasilev Secretary: Assist. Prof. Eng. Boryana Nikolova-Todorova Associate: Nikol Veleva
Prepress: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria Assist. Prof. Eng. Boryana Nikolova-Todorova	Members: Prof. DSc. Eng. Andrey Andreev, Prof. Dr. Eng. Boyko Rangelov, Prof. DSc. Eng. Georgi Vulev, Eng. Georgi Georgiev, Dr. Eng. Ivan Kalchev, Prof. Dr. Eng. Christina Mickrenska, Prof. Dr. Eng. Maria Asenova, Assoc. Prof. Dr. Eng. Nadezhda Yarlovska, Dr. Eng. Col. Petar Danchev, Prof. Dr. Eng. Plamen Maldzhanski, Assoc. Prof. Dr. Eng. Todor Kostadinov